

Automatizaciones en entornos domésticos mediante uso de wearables: un sistema domótico de bajo coste basado en datos biométricos

Francisco José Espín Espín

Escuela Politécnica Superior, Universidad de Alicante. Grado en Ingeniería Robótica. Mayo 2026.

Abstract

La domótica comercial actual permite controlar dispositivos del hogar, pero sigue operando, en gran medida, mediante interacción manual o programación rígida basada en horarios, sin capacidad real de interpretar el estado físico del usuario. A ello se suma la fragmentación de los ecosistemas IoT comerciales (Samsung, Xiaomi, Apple, Alexa, Google), que dificulta la interoperabilidad entre dispositivos de distintas marcas. Este trabajo presenta el diseño, desarrollo y evaluación de un sistema domótico de bajo coste que utiliza wearables (principalmente un smartwatch) como fuente primaria de datos biométricos y espaciales para generar automatizaciones contextuales en tiempo real. El sistema se ha implementado siguiendo la metodología Design Science Research Methodology (DSRM), sobre una arquitectura de *edge computing* desplegada en una Raspberry Pi 5 con Docker, integrando Home Assistant, Node-RED, un broker MQTT (Mosquitto), InfluxDB y un asistente de voz local (Whisper/Piper). Se han implementado y validado en un entorno doméstico real seis automatizaciones (actividad física, sueño, localización en interiores, geolocalización, alarma y detección de caídas mediante acelerómetro), evaluadas entre el 15 de febrero y el 12 de mayo de 2026 en condiciones de uso cotidiano. Los resultados muestran tasas de acierto de entre el 73 % y el 98 % según la automatización, latencias de respuesta generalmente inferiores a 3 segundos, y un coste total de hardware de 628,83 €. El procesamiento de los datos biométricos y de voz se realiza íntegramente de forma local, sin dependencia de servicios en la nube de terceros, lo que constituye un elemento diferencial frente a las soluciones comerciales analizadas.

Palabras clave: domótica, Internet de las Cosas (IoT), wearables, smart home, Home Assistant, Node-RED, edge computing, automatización contextual, privacidad.

1 Introducción

La sociedad actual se caracteriza por una sobrecarga creciente de tareas diarias y por la difuminación de la frontera entre la vida profesional y personal, en parte como consecuencia del teletrabajo. Diversas fuentes señalan que esta aceleración del ritmo de vida tiene efectos negativos sobre la salud mental: según datos recogidos por ecoticias.com a partir de fuentes de la Organización Mundial de la Salud, 2,3 millones de personas en España sufren problemas de estrés y ansiedad. En este contexto, la tecnología doméstica debería actuar como un soporte que libere tiempo para actividades esenciales, en lugar de imponer nuevas cargas de configuración o interacción.

A pesar de los avances de los *smart homes*, la domótica actual está lejos de la promesa, presente desde la ciencia ficción y las ferias de electrónica de consumo, de una vivienda capaz de anticiparse a las necesidades de sus habitantes. Los dispositivos conectados actuales suelen funcionar como islas independientes, incapaces de interpretar el contexto o el estado físico de quien los habita, y requieren interacción manual constante o responden a horarios preestablecidos. El IoT ha democratizado el acceso a sensores y actuadores económicos, pero también ha generado un problema de interoperabilidad:

los grandes fabricantes construyen ecosistemas cerrados que dificultan la comunicación cruzada entre dispositivos de marcas distintas.

Frente a este problema, este trabajo propone el desarrollo de un sistema capaz de relacionar dispositivos IoT de diferentes marcas para que se comuniquen entre sí, utilizando wearables como fuente primaria de datos para monitorizar de forma continua y no intrusiva el comportamiento y las constantes biométricas del usuario, y adaptar así el hogar a sus necesidades en tiempo real.

2 Estado del arte

El trabajo revisa la evolución histórica de la domótica, desde el primer dispositivo de control remoto de Nikola Tesla (1898) y el ECHO-IV (1966), hasta los estándares EIB/KNX y la consolidación de los *smart homes* en el siglo XXI. A continuación se comparan los principales ecosistemas comerciales:

- **Samsung (SmartThings):** permite interactuar con dispositivos de otras marcas, pero da prioridad de conexión a los propios y limita la detección de estados del usuario a wearables Samsung.
- **Xiaomi (Mi Home):** no permite controlar dispositivos ajenos a la marca sin recurrir a un cerebro central externo (Alexa, Google Home o Home Assistant).
- **Apple (Apple Home/Matter):** ecosistema relativamente cerrado, pero con un alto nivel de seguridad y cifrado de punto a punto, y capacidad de ejecutar automatizaciones a partir de los estados detectados por sus propios wearables.
- **Alexa y Google Home:** asistentes de voz especializados en integrar dispositivos de marcas ajenas; Google Home destaca por el uso del GPS de sus dispositivos para automatizaciones de geolocalización.

Entre las plataformas *open source* se analizan Node-RED (programación visual basada en flujos), Home Assistant (procesamiento local y soporte de múltiples estándares como BLE, Zigbee, Z-Wave, EnOcean y Thread/Matter), IFTTT (con opciones premium) y n8n (orientado a integraciones con servicios externos más que a domótica). Se concluye que el mercado comercial está fragmentado en sistemas cerrados, mientras que las plataformas *open source* ofrecen flexibilidad pero suelen depender de interacciones manuales.

Finalmente, se revisan los wearables disponibles (smartwatch, smartphone, *smart tags*, *smart glasses*, *smart rings* y otros como pulseras de actividad o ropa inteligente), destacando el smartwatch como el dispositivo más completo para la recolección de datos biométricos y de actividad, gracias a su conectividad BLE y a sistemas operativos como Wear OS.

3 Objetivos

El objetivo general del trabajo es el desarrollo de un sistema doméstico, inteligente y económico, capaz de obtener en tiempo real datos de comportamiento y constantes biométricas de los usuarios a través de wearables, y de procesar esa información de forma centralizada para adecuar la vivienda a las necesidades físicas de sus habitantes de forma autónoma. Los objetivos específicos son:

- Construir un sistema central sobre plataformas *open source* capaz de gestionar el ecosistema domótico completo.
- Implementar una pasarela de comunicación basada en protocolos estándar (MQTT, HTTP, BLE) para unificar ecosistemas cerrados.
- Explorar y evaluar formas de obtener el estado físico del usuario e identificar correctamente sus estados de actividad.
- Recopilar, procesar y enviar correctamente los datos de los sensores a los actuadores.

- Realizar automatizaciones en función del lugar para aumentar el confort del usuario.
- Implementar estrategias de ahorro energético basadas en la localización y el estado de actividad.
- Analizar la seguridad y el manejo responsable de los datos personales, priorizando el procesamiento local.

4 Metodología

El proyecto se ha desarrollado siguiendo la *Design Science Research Methodology* (DSRM) propuesta por Peffers et al. (2007), estructurada en seis fases secuenciales: identificación del problema y motivación; definición de los objetivos de la solución; diseño y desarrollo del artefacto; demostración; evaluación; y comunicación. Esta metodología resulta especialmente adecuada para proyectos de integración de sistemas heterogéneos, ya que sitúa en el centro la resolución de un problema real mediante el diseño de una solución técnica concreta.

La fase de diseño y desarrollo se ha estructurado en tres etapas incrementales: (1) diseño de la arquitectura lógica en capas (percepción, transporte, procesamiento y presentación) y selección tecnológica bajo los criterios de código abierto, interoperabilidad, procesamiento local y baja latencia; (2) despliegue de la infraestructura central sobre un servidor doméstico de bajo consumo orquestado mediante contenedores Docker; y (3) implementación de las vías de comunicación entre los dispositivos de percepción y el servidor central, seleccionando el protocolo de transporte más adecuado para cada tipo de dato.

La fase de demostración cubre cuatro ámbitos funcionales: la lógica de automatización contextual, la interfaz de usuario y experiencia de interacción, la seguridad del sistema (física y digital) y la privacidad/soberanía del dato mediante procesamiento local.

5 Arquitectura del sistema e implementación

El prototipo se ha desplegado en un entorno doméstico real, centrando la adquisición de datos biométricos y espaciales en un Samsung Galaxy Watch 6, sin descartar la integración de otros wearables como línea de ampliación futura.

5.1 Infraestructura central

El servidor central se ha implementado sobre una **Raspberry Pi 5** (CPU Broadcom BCM2712 ARM Cortex-A76 de 4 núcleos a 2,4 GHz, 4/8 GB de RAM LPDDR4X), con Raspberry Pi OS de 64 bits y Docker para la orquestación de servicios mediante `docker-compose`, comunicados a través de una red interna tipo *bridge* (`hassnet`). Los servicios desplegados incluyen Home Assistant (orquestador y panel de control unificado), Node-RED (lógica de decisión y automatizaciones), Mosquitto (broker MQTT), ESPresense (localización BLE), InfluxDB (base de datos de series temporales) y los modelos Whisper y Piper (reconocimiento y síntesis de voz local, mediante el protocolo Wyoming).

La red doméstica se ha segmentado mediante una topología en cascada con dos routers adicionales, creando una subred IoT aislada y un punto de acceso de extensión de cobertura. El acceso remoto seguro se realiza mediante la VPN **Tailscale** (incluida la función *Funnel* para exponer servicios concretos a internet de forma cifrada), evitando la apertura de puertos del router. Como extensión de la arquitectura, se ha implementado un nodo de *edge computing* en una segunda vivienda mediante un Arduino Uno Q, con instancias locales de Home Assistant, Node-RED, ESPresense y un broker MQTT propio, unificadas mediante *Remote Home-Assistant* para mantener operatividad autónoma ante interrupciones de conectividad.

5.2 Adquisición de datos biométricos y espaciales

Se han implementado cuatro vías de comunicación diferenciadas según el tipo de dato:

- **Frecuencia cardíaca:** un microprocesador ESP32 actúa como pasarela BLE, escaneando el servicio estándar de frecuencia cardíaca (UUID 0x180d), procesando el paquete recibido del reloj y publicándolo vía MQTT, con un sistema de *watchdog* que reinicia el escaneo tras 60 segundos sin datos válidos.
- **Acelerómetro:** una aplicación nativa para Wear OS, desarrollada en Kotlin (Android Studio), envía ráfagas de datos por HTTP a n8n (por requerir identificación), que las reenvía a Node-RED para su procesamiento, activándose solo al superar un umbral de fuerza.
- **Sueño:** integración mediante la aplicación de terceros SleepAsAndroid (conexión MQTT nativa) y, como redundancia, mediante la propia integración de Home Assistant con el wearable.
- **Localización en interiores:** firmware ESPresense en nodos ESP32 distribuidos por la vivienda, que estiman la posición del wearable por triangulación a partir de la intensidad de señal (RSSI) de una baliza iBeacon emitida por el reloj.
- **Geolocalización y presencia:** GPS del smartphone (vía Tailscale) para zonas geográficas exteriores, y Samsung SmartTag 2 junto con ESPresense para la detección de presencia y el armado/desarmado de la alarma mediante *geofencing*.

El intercambio de mensajes se articula principalmente mediante MQTT (Mosquitto), complementado con BLE para los wearables y HTTP para peticiones de mayor ancho de banda.

6 Automatizaciones desarrolladas

Sobre la lógica de decisión implementada en Node-RED, basada en variables globales y algoritmos de estabilización (umbrales de confirmación para evitar falsos positivos), se han implementado las siguientes automatizaciones:

1. **Actividad deportiva:** clasifica la frecuencia cardíaca en cuatro estados (reposo, actividad normal, actividad intensa y alerta) y adapta iluminación RGB, una radio y la climatización en consecuencia, exigiendo 10 lecturas consecutivas idénticas para confirmar un cambio de estado.
2. **Sueño:** traduce los eventos de SleepAsAndroid a estados simplificados y ejecuta rutinas de apagado progresivo al inicio del sueño y de encendido suave al despertar, con Home Assistant como sistema de respaldo.
3. **Localización:** calibra el RSSI de las balizas ESP32 para determinar la ocupación de cada estancia, encendiendo luces solo si hay poca visibilidad (consultando la API de OpenWeatherMap) y apagando tras un periodo sin presencia; la geolocalización exterior permite anticipar acciones como activar el robot aspirador o preparar agua caliente.
4. **Alarma:** arma y desarma el sistema según el estado de presencia de los llaveros SmartTag, y ante detección de movimiento de las cámaras TP-Link Tapo en estado armado, envía notificaciones críticas al smartwatch y una fotografía por Telegram.
5. **Acelerómetro (detección de caídas):** filtra la fuerza recibida para distinguir movimientos voluntarios de impactos severos, enviando alertas con ubicación a contactos de emergencia al superar el umbral crítico.

El panel de control unificado se ha implementado en Home Assistant, con un plano interactivo en 3D de la vivienda (*picture-elements*), fichas de estado por wearable y módulos de monitorización ambiental, seguridad y eficiencia energética. La seguridad del sistema se aborda en tres niveles: perimetral y de red (puertos cerrados, acceso exclusivo vía Tailscale, *firewall* UFW local), de autenticación (broker MQTT sin conexiones anónimas, credenciales gestionadas mediante variables de entorno) y de privacidad de los datos (procesamiento biométrico local y desactivación automática de las cámaras mediante *geofencing* cuando el usuario está en casa).

7 Evaluación

Las pruebas se realizaron en un entorno doméstico real entre el 15 de febrero y el 12 de mayo de 2026, en condiciones cotidianas no controladas artificialmente. La tasa de acierto se calculó como el cociente entre activaciones correctas y el total de eventos esperados, y el tiempo de respuesta como el intervalo entre la generación del evento en el sensor y la ejecución de la acción en el actuador, registrado mediante *timestamps* en InfluxDB y los *logs* de Node-RED.

Automatización	Tasa de acierto	Tiempo de respuesta	Observaciones
Actividad	98 %	< 1 s	Cambios suaves de estado.
Sueño	92 %	1–3 min	Retardo intencionado para confirmar la fase de sueño.
Presencia	73 %	1–3 s (entrada); 4–6 min (salida)	Mitigado con filtro de <i>timeout</i> ante el modo ahorro del wearable.
GPS	85 %	< 30 s	Resolución espacial media (nivel vivienda).
Alarma	90 %	< 3 s	Sensible a cambios bruscos de luz ambiental.
Acelerómetro	80 %	1–3 s	Susceptible a falsos positivos por movimientos voluntarios bruscos.

Table 1: Tasa de acierto y tiempo de respuesta de las automatizaciones evaluadas.

Las pruebas de estabilidad durante 24 horas continuas no evidenciaron fugas de memoria ni bloqueos en los contenedores de Home Assistant y Node-RED, ni en los nodos ESP32 de ESPresense. La principal limitación detectada en el hardware ha sido la reducción de la autonomía de la batería del wearable debido a la retransmisión continua de datos vía Wi-Fi/Bluetooth.

En cuanto a la latencia general del sistema, el protocolo MQTT garantizó tiempos de respuesta del orden de milisegundos entre la emisión del wearable y la recepción en Node-RED, y la ejecución de comandos de actuación se mantuvo por debajo de tres segundos en todos los casos. El acceso remoto mediante Tailscale no introdujo una sobrecarga perceptible. El asistente de voz local (Whisper/Piper) transcribió comandos cortos en 1–2 segundos, aunque con errores de reconocimiento ante una vocalización imprecisa, dado que se ha utilizado el motor de procesamiento de lenguaje natural por defecto de Home Assistant.

A nivel de experiencia de usuario, el sistema incrementó el confort percibido gracias a transiciones suaves y desatendidas, contribuyó al ahorro energético mediante el apagado automático de dispositivos en estancias no ocupadas y reforzó la seguridad física (detección de caídas y geolocalización) y digital (procesamiento local, sin dependencia de nubes de terceros para el núcleo de la automatización).

8 Discusión y limitaciones

Los resultados validan empíricamente el modelo conceptual planteado: la hibridación de wearables comerciales y microcontroladores de bajo coste, junto con software de código abierto, permite orquestrar un entorno asistencial funcional. No obstante, se han identificado limitaciones relevantes: la inestabilidad puntual de la señal BLE en interiores debido a la absorción por paredes y mobiliario, que exige una calibración exhaustiva y una topología de antenas más densa; la sensibilidad del software nativo de las cámaras IP a cambios bruscos de iluminación, que genera falsas alarmas; y el impacto negativo de la transmisión continua de datos sobre la autonomía de la batería del wearable.

9 Conclusiones y trabajo futuro

Se ha diseñado, implementado y validado funcionalmente un sistema domótico de bajo coste, escalable y centrado en el usuario, que integra sensores ambientales, wearables y actuadores domóticos heterogéneos

en una plataforma centralizada y agnóstica al fabricante, mediante Home Assistant y Node-RED bajo un paradigma de *edge computing*. El coste material del sistema (628,83 € en hardware) lo sitúa muy por debajo de soluciones comerciales equivalentes de domótica asistencial.

Como líneas de trabajo futuro a corto plazo se proponen: sustituir los umbrales estáticos de detección de caídas por modelos de inteligencia artificial de reconocimiento de actividad humana; integrar visión por computador local (p. ej. YOLO) para discriminar intrusiones reales de cambios de iluminación; hibridar ESPresense con sensores de radar de ondas milimétricas para mejorar la detección de presencia estática; e investigar técnicas de compresión y envío por lotes para mejorar la autonomía del wearable. A medio y largo plazo se plantea la extensión hacia teleasistencia preventiva no intrusiva, climatización de lazo cerrado a partir de biometría avanzada (anillos inteligentes), gestión de preferencias en entornos multiusuario, optimización energética dinámica mediante APIs externas (tarifas y meteorología) y la integración de modelos de aprendizaje automático local sobre el histórico de datos acumulado.

Agradecimientos

El autor desea agradecer el apoyo recibido durante el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado.

References

- [1] Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., y Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77.
- [2] Home Assistant. (s.f.). *Home Assistant: Automatización del hogar de código abierto que prioriza el control local y la privacidad*. <https://www.home-assistant.io/>
- [3] Node-RED. (s.f.). *Programación de bajo código para aplicaciones basadas en eventos*. <https://nodered.org/>
- [4] ESPresense. (s.f.). *ESPresense*. <https://espresense.com/>
- [5] Tailscale. (s.f.). *How Tailscale works*. <https://tailscale.com/blog/how-tailscale-works>
- [6] Docker. (2025). *Docker: Desarrollo acelerado de aplicaciones de contenedores*. <https://www.docker.com/>
- [7] Company, J. (2025, marzo). El estrés generado por la ‘falta de tiempo’ nos afecta en todos los ámbitos. *ECOticias.com*.
- [8] TDS Domótica e Inmótica. (s.f.). *Una breve historia de la domótica*. <https://www.tdsdomotica.es/una-breve-historia-de-la-domtica>